

ТУРИЗМ ВДОЛЬ ШЕЛКОВОГО ПУТИ: ДВИЖУЩАЯ СИЛА РАСШИРЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО РЫНКА

¹Расулова Н.К, ²Джумагулова А. А

¹к.э.н., доцент Научно исследовательский университет «Кыргызский Экономический университет» им. М. Рыскулбекова, ²Кыргызский национальный университет им.Ж.Баласагына, Институт истории и регионоведения

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13896686>

Аннотация. Авторы в статье акцентируют внимание на законодательную базу Кыргызстана и Национальную стратегию устойчивого развития на 2018 – 2040 годы для развития туризма в Кыргызстане. Характеризуют роль возрождения Шелкового пути в укреплении экономического потенциала страны.

Ключевые слова: национальная стратегия устойчивого развития, Кыргызстан, Шелковый путь, туризм, природно – туристский потенциал.

Annotatsiya. Maqola mualliflari Qirg'izistonning qonunchilik bazasi va Qirg'izistonda turizmni rivojlantirish bo'yicha 2018-2040 yillarga mo'ljallangan Barqaror rivojlanish milliy strategiyasiga e'tibor qaratishgan. Ipak yo'lining tiklanishining mamlakat iqtisodiy salohiyatini mustahkamlashdagi rolini tavsiflang.

Kalit so'zlar: barqaror rivojlanish milliy strategiyasi, Qirg'iziston, Ipak yo'li, turizm, tabiiy turizm salohiyati.

Abstract. The authors of the article focus on the legislative framework of Kyrgyzstan and the National Sustainable Development Strategy for 2018 – 2040 for the development of tourism in Kyrgyzstan. Characterize the role of the revival of the Silk Road in strengthening the economic potential of the country.

Keywords: national Strategy for Sustainable Development, Kyrgyzstan, Silk Road, tourism, natural tourism potential.

Основным документом для развития туризма в Кыргызстане является Национальная стратегия устойчивого развития на 2018 - 2040 годы, которая акцентирует внимание на туризме как ключевом направлении для экономического роста и устойчивого развития страны. Кыргызстан располагает практически всем необходимым для развития туризма. Имеющиеся уникальные природно – географические условия, туристско – рекреационный, культурно – исторический, санаторно – курортный потенциал позволяют превратить туризм в одну из ведущих отраслей экономики, в «точку экономического роста», стимулирующей рост других секторов экономики[1].

Однако туристический потенциал страны используется далеко не в полной мере. Согласно рейтингу Country Cassette, по количеству туристов Кыргызстан занимает первое место среди всех стран Центральной Азии. При этом занимает 25-е место среди 202 стран мира, в 2023 году, по исследованию сайта, в Кыргызстан приехали 8.5 млн туристов, это 0.9% от всех туристов [5;3]. Роль туризма многогранна, что и обуславливает довольно значительный мультипликативный эффект. Мировой опыт показывает, что развитие туризма прямо или косвенно способствует развитию около 40 различных отраслей, способствует хозяйственному освоению менее развитых регионов. Туристская сфера также может стать значительным источником валютных поступлений; важным фактором снижения уровня бедности безработицы, развития малого и среднего бизнеса; что немаловажно для решения социально – экономических проблем в сложившейся ситуации.

По расчетам экономистов, природно – туристский потенциал республики в настоящее время используется всего на 8-10 %. Следовательно, имеются существенные резервы. Одним из таких резервов является развитие туризма по маршрутам Шелкового Пути, имеющей более 2000 – летнюю историю, значительный интерес к которому наблюдаются. По данным ВТО в последнее время международные туристы, заинтересованы в турах по ВШП составляют 27% от общего числа туристов. Между тем по данным проведенных исследований по ВШП прошли всего 6,9% от общего количества опрошенных (1750) иностранных туристов [4]

Виды мероприятий, которые осуществили опрошенные иностранные туристы во время визита в Кыргызстан.

Территория Кыргызстана была одним из важных торговых и культурных центров на Шелковом пути, соединяющей три части света - Азию, Европу и Африку; играла роль связующего моста между цивилизациями, восточными и западными странами.

Как известно, с древних времен Кыргызстан пересекали три ветви Шелкового пути [2].

Первый – Памиро – Алайский путь. От Средиземного моря, пересекая Иран, караваны приходили в большой город Мерв. Здесь путь раздваивался. Одни из караванов шли в г. Термез, переправлялись через Амударью, затем по берегу ее правого притока Кызыл – Суу поднимались на Алтайское нагорье. Здесь караваны шли к проходу Иркештам и по течению р. Кок - Суу направлялись в пределы Восточного Туркестана.

Второй - Ферганский путь. Караваны из Мерва направлялись через Бухару, Самарканд к Ходженту и приходили в Ферганскую долину. Далее на Восток путь вел по предгорьям. Купцы заходили в г. Ош и в г. Узгенд. Затем вверх по р. Яссы предстоял трудный путь в Центральный Тянь – Шань к г. Атбаши. Здесь одни могли идти на юг в пределы Восточного Туркестана, а другие – на оз. Иссык – Куль к г. Барсхан.

Третий - Чуйский путь. В раннем средневековье он был самым оживленным. Караваны из Самарканда шли к Ташкенту. Затем вдоль предгорий Кыргызского хребта они приходили в Чуйскую долину. Здесь с запада на восток вытянулась цепочка городов, через которые проходили купцы. Самыми крупными из них были Невакет и Суяб. Из Суяба через ущелье Боом торговцы попадали на оз. Иссык – Куль. Вдоль его южного побережья минуя города Яр, Холл и Тон, караваны приходили в г. Барсхан (район Койсары). Из Барсхана было два пути. Один вел на север через перевал Сан – Таш в степи Монголии и к кыргызам в Южную Сибирь. Другой через перевал Джуук в Центральный Тянь – Шань и через

перевал Бедель в Восточный Туркестан. Из Восточного Туркестана все пути вели в Китай [2].

Следовательно, географическое положение территории Кыргызстана позволяло ей занимать заметное место на Шелковом пути. До наших дней на территории республики сохранились уникальные памятники того времени: древнейший город Ош, города Невакет, Суяб и Баласагын, Узгенский архитектурный комплекс, мавзолей Шах – Фазиль, Башня Бурана, гумбез Манаса, караван Сарай Таш - Рабат, крепости канакских периодов. Здесь также хотелось отметить, что гора Сулейман - Тоо внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Также для внесения в список всемирного наследия ЮНЕСКО, в 2013г., совместно с Китайской Народной Республикой и Республикой Казахстан, завершена подготовка серийной транснациональной номинации «Великий Шелковый Путь». В номинацию включен начальный участок и сеть маршрутов Тянь - Шанского коридора городищ Красная речка (Невакет), Ак - Бешим (Суяб), Бурана (Баласугун).

Следовательно, и сегодня проблема развития туризма на древнем пути для республики также актуальна. С развитием процессов глобализации и интеграции эта задача становится актуальной для всех стран региона Шелкового Пути, позволяя решать многие проблемы, обеспечивая долговременные благоприятные последствия.

Оказывая многогранное воздействие на экономику, возрождение Шелкового Пути имеет большое значение:

- ускоряет региональные интеграционные процессы, вхождение в мировой рынок;
- расширяет возможности совместного решения глобальных проблем;
- является фактором расширения и развития международного сотрудничества;
- расширяет участие в международных проектах и программах;
- способствует оживлению экономики регионов и их устойчивому развитию;
- позволяет рационально использовать возможности и потенциал каждого региона, решать многие экономические, социальные и экологические проблемы;
- способствует налаживанию коммуникационной системы в масштабе региона Шелкового Пути;
- активизация строительства железных дорог;
- содействует взаимному развитию и взаимообогащению научно – технических, образовательных, культурных и туристических связей, обмену достижениями и информации;
- развивает партнерские и добрососедские отношения в странах региона;
- способствует развитию инфраструктуры вдоль ВШП;
- выявляет новые возможности для возрождения на инновационной модели взаимодействия стран;
- создает предпосылки превращения региона Шелкового Пути в зону стабильности;
- эффективность туризма на Шелковом пути обуславливается так же тем, что он включает в себя несколько составляющих развития туризма в республике: экскурсионный, приключенческий, историко – культурный, научный, спортивный, экологический, джайлоо – туризм, организация караванинга и другие.

Реализация международного проекта «Трасека», идей Доктрины «Дипломатия Шелкового пути», возрастающая тенденция мирового потока туризма в Китай, руководство которого выдвинула концепцию создания «Экономического пояса Шелкового пути», также создают благоприятные предпосылки для развития туризма на Шелковом Пути. Строительство и реконструкция автомобильных дорог, строительство скоростной железнодорожной линии, функционирование трансконтинентальных магистралей также содействуют возрождению ВШП.

Возрождение Шелкового пути, использование его потенциала по оценке экономистов даст ежедневный прирост туристских услуг в республике 8-10%.

Для развития туризма на Шелковом Пути в рамках Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики необходимо привлечение инвестиций в сферу туризма; дальнейшее совершенствование нормативно – правовой базы, регулирующую туристическую деятельность; формирование экономических механизмов стимулирования туризма и привлечения инвестиций; проведение совместной маркетинговой стратегии по продвижению туризма на Шелковом Пути на международном и внутреннем рынке, создание туристических комплексов вдоль трассы этого пути; развитие соответствующей инфраструктуры; стимулирование предпринимательской деятельности местного населения, повышение качества и увеличение разнообразия предлагаемых туристических услуг; подготовка кадров, уровень которых соответствовал бы международным требованиям; издание путеводителя, сохранение природного и культурно исторического наследия, совместное проведение социологических исследований, организация общих выставок, координация программ развития туризма с другими странами региона Шелкового Пути совместные решение общих проблем и создание региональных ассоциаций; разработка и организация единого и сквозных туристских маршрутов; решение вопросов свободного передвижения через границу, введение «Визы Шелкового Пути».

У Кыргызстана имеются хорошие перспективы для развития туризма под брендом Шелковый Путь.

REFERENCES

1. Доклад по развитию туризма в КР. 2013. с.42-43
2. Мокрынин В., Плоских В. История Кыргызстана Бишкек: «Кыргызстан» 1995. с.111-112.
3. Туризм в Кыргызстане. Бишкек: 2022.
4. SIAR research & consulting «Исследование в сфере туристической отрасли» 2012. с. 24
5. https://kaktus.media/doc/501489_cifra_dni